

A INFLUÊNCIA DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS E A DENGUE NO BRASIL

Ciências Exatas e da Terra, Edição 119 FEV/23, Saúde Coletiva / 20/02/2023

THE INFLUENCE OF CLIMATE CHANGE AND DENGUE IN BRAZIL

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7656538

Ryan Alves de Azevêdo¹

Paloma Leal Nobre²

André Cardoso Tavares³

Drielly Aparecida Miranda da Silva⁴

Giovanna Brandão Mainieri⁵

Danielle Almeida Santos Paes Ferreira⁶

Matheus Gomes da Costa⁷

Ana Florise Morais Oliveira⁸

RESUMO

As mudanças climáticas podem ser observadas mundialmente, tendo como um dos seus fatores o potencial de causar alterações no ciclo biológico de inúmeras doenças, que interferem diretamente na vida das pessoas e no ambiente que as cercam. Assim como as arboviroses podem mudar o modo de vida destas. Nota-se que a falta de saneamento básico (políticas públicas incluindo o saneamento básico), condições de vulnerabilidade, moradia e a pobreza em determinadas regiões, tendem a atrair e favorecer a permanência dessa arbovirose e seu

respectivo vetor. Ademais, esse estudo tem como objetivo mostrar os principais fatores relacionados com a incidência da dengue em território brasileiro bem como a importância no treinamento de equipes especializadas no combate ao vetor .

Palavras-chaves: “Dengue”; “Arboviroses”; “Clima”, “Mudanças climáticas”.

SUMMARY

Climate change can be observed worldwide, having as one of its factors the potential to cause diseases in the biological cycle of numerous diseases, which directly interfere with people's lives and the environment that surrounds them. Just as arboviruses can change their way of life. It is noted that the lack of basic sanitation (public policies including basic sanitation), conditions of vulnerability, housing and poverty in certain regions tend to attract and favor the permanence of this arbovirus and its respective vector. In addition, this study aims to show the main factors related to the incidence of dengue in Brazil, as well as the importance of training specialized teams to combat the vector.

Keywords: “Dengue”; “Arboviruses”; “Climate”, “Climate Change”.

Introdução

As mudanças climáticas podem ser entendidas como qualquer mudança no clima ao longo dos anos, devido à variabilidade natural ou como resultado da atividade humana (BARCELLOS et al., 2009). De acordo com El- Sayed e Kamel (2020), o aquecimento global devido às mudanças que ocorrem no clima traz consigo a capacidade de produzir impactos sobre a saúde humana por diferentes vias, inclusive na proliferação e permanência dos mosquitos que são responsáveis pelas arboviroses atualmente. Ao mesmo tempo que a transmissão dos patógenos sofre persuasão de alguns fatores para a incidência de patologias tais como os locais onde habitam, idade do indivíduo, sexo e classe econômica (MESQUITA et. al., 2021).

Essas mudanças têm grande influência no ciclo de vida dos vetores, na reprodução do vírus e na sua transmissão. Esses mosquitos em temperaturas elevadas têm um alto poder nas suas atividades, todavia se o clima estiver seco e quente sua subsistência também pode ser ameaçada (MESQUITA et. al., 2021).

Dentre as doenças que podem ter ação pelo clima, podem-se destacar as arboviroses, onde as mesmas vêm se tornando uma preocupação global. Visto que se trata de um vírus, tendo como um de seus principais vetores, o mosquito *Aedes Aegypti*, sendo a transmissão ocorrida pela picada das fêmeas deste ao mesmo modo, outros vírus podem ser transmitidos por esse mesmo vetor como Zika, Chikungunya e febre amarela (YOUNG, 2018).

Nos últimos anos uma dessas arboviroses que mais se destaca é a dengue. Tendo como fator associado o processo de reprodução em ambientes propícios onde há concentração de água parada. Essa patologia é desencadeada por sorotipos do tipo: DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4. E tem relação com a família Flaviviridae. 7, 8. (DRIGGS et. al., 2021).

No Brasil, a patologia se destaca com frequência e intensidade devido alguns fatores de risco que influenciam sua melhor adaptação em certas regiões, sobretudo em grandes áreas urbanas ou no rápido crescimento destas sem preparo. Ainda o clima sazonal, e o saneamento básico precário (RIBEIRO, 2020).

De acordo com dados fornecidos pela OMS (Organização Mundial da Saúde, 2021), os casos de indivíduos infectados pela dengue ultrapassam os 50 milhões todos os anos, trazendo em si aumento no número de hospitalização e na taxa de mortalidade. Assim, tornando-se um problema de saúde pública. Isso se dá ao desfavorecimento em saneamento básico em países em desenvolvimento devido às condições socioeconômicas, condições de vulnerabilidade precária, com moradia comprometida, tanto pelo risco do ambiente quanto pelo clima (períodos chuvosos), desprovida de uma saúde pública de qualidade, com doenças crônicas, falta constante de água ou a falta de água potável, tornando

estas populações mais susceptíveis a transmissão da dengue (LEANDRO et. al., 2020).

Diante do que foi exposto, este trabalho tem como objetivo mostrar os principais fatores relacionados com a incidência da dengue em território brasileiro. Sendo assim, visa expor as razões da proliferação exacerbada da patologia, bem como a disponibilidade de conhecimento sobre políticas públicas e ações preventivas para com a população. Contribuindo assim, para um melhor esclarecimento de estudos não apenas científico, mas também como forma de conscientizar a sociedade.

Resultados e Discussão

Tabela 01: Artigos constituídos na da revisão de forma resumida.

ANO/AUTOR	OBJETIVO	MÉTODO	RESULTADOS	CONCLUSÃO
RIBEIRO et. al., 2021	Mostrar a relação dos vetores da dengue com os fatores climáticos.	É um estudo com delineamento ecológico utilizado no qual os municípios do Rio de Janeiro foram como unidades de análise.	Destaca-se, ainda, que 33 municípios registram valores do IIP iguais a zero, sendo que cinco destes repetem este resultado em quatro das cinco edições da LIR Aa .	Considerando que os estados e municípios elaboram suas estratégias de controle de transmissão da dengue, e com base nos resultados do LIR Aa essa revisão nos parâmetros de

				classificação de risco de infestação para epidemias é premente.
PINHEIRO et. al., 2018	Investigar a percepção das mudanças climáticas globais e sua gravidade em relação às escalas espacial e temporal.	Este estudo descritivo-exploratório foi realizado com 52 alunos, de ensino médio e superior, sendo 17 do sexo feminino e 35 do masculino.	Os resultados obtidos são expostos e discutidos em blocos temáticos, de acordo com os objetivos propostos para a investigação.	Constou-se a ocorrência do viés do otimismo espacial (que diz respeito à dificuldade de perceber a ameaça representada pelas MCGs à medida que a escala espacial.
MICELI et. al., 2020	Investigar a forma como estas duas revistas apresentam estes conteúdos durante o período de 2013 a 2016.	Pesquisa qualitativa, cujo referencial metodológico baseou-se na análise categorial temática.	Os resultados obtidos divergiram principalmente no que diz respeito à autoria e precisão científica.	As revistas analisadas deram certo destaque ao tema mudanças climáticas em suas edições e que se constituem como

				potenciais recursos para a divulgação das questões ambientais.
ARAÚJO et. al., 2019	O trabalho mostra como as variáveis meteorológicas influenciam na prevalência das doenças transmitidas pelo mosquito <i>Aedes aegypti</i> .	Foram analisados dados coletados do Sistema de Monitoramento Diário de Agravos (SIMDA) da secretaria de saúde de Fortaleza.	Os resultados mostram que há uma forte relação das doenças com a precipitação e com a umidade relativa do ar.	Constatou-se que, o município de Fortaleza apresenta condições favoráveis para a proliferação do mosquito <i>aegypti</i> .
RODRIGUES et. al., 2022	Investigar especificamente o papel dos quatis como possíveis hospedeiros de arbovírus e mostrar a distribuição e diversidade	Foi feita uma investigação sorológica detectar anticorpos totais contra diferentes tipos de arbovírus em quatis de vida livre através do	A presença de anticorpos para esses vírus em quatis indicou uma aparente circulação silenciosa de arbovírus,	Os dados reportados também servem de alerta sobre o possível risco de se estabelecer um ciclo de transmissão de arbovírus

	<p>dos arbovírus que pertencem aos gêneros Alphavirus, Flavivirus, Phlebovirus e Orthobunyavirus</p>	<p>teste de Inibição de Hemaglutinação.</p>	<p>implicando que N. nasua seja um possível hospedeiro amplificador desses arbovírus na área estudada.</p>	<p>envolvendo artrópodes vetores e quatis, ou mesmo outros animais silvestres, consequentemente, incluindo humanos nesta cadeia de transmissão.</p>
<p>OSSA et. al., 2019</p>	<p>Analisar a emergência dos arbovírus e os fatores que contribuem para disseminação e infecção.</p>	<p>Tratou-se de uma revisão sistemática</p>	<p>Os fatores responsáveis pela disseminação e infecção são: ausência de vacinas aprovadas ou drogas antivirais específicas, presença de comorbidade, desordenado crescimento populacional.</p>	<p>A emergência dos arbovírus interliga os vetores com a ausência de recursos apropriados para a sua prevenção e tratamento.</p>

<p>FURTADO et. al., 2019</p>	<p>Atualizar os dados do arbovírus Dengue, sua fisiopatologia, diagnóstico, prevenção e tratamento.</p>	<p>Foi aplicado recorte do tema, definição dos descritores nas bases de dados, critérios de seleção e avaliação dos resultados encontrados.</p>	<p>O Aedes é o principal vetor do vírus no país, tratando-se de um mosquito com hábitos diurnos, antropofílico e essencialmente urbano, que se desenvolve principalmente em depósitos de água.</p>	<p>Conforme verificado, a Dengue não sofreu poucas mudanças na sua forma de transmissão e tratamento, a prevenção da arbovirose pode ocorrer pela introdução da vacina tetravalente contra os quatro tipos da dengue.</p>
------------------------------	---	---	--	---

Fonte: Elaboração Própria.

Atualmente, a doença mais comum causada pela arbovirose é a dengue. Estima-se que cerca de 50 a 200 milhões de casos por essa enfermidade acontecem anualmente, e alcançam 20 mil mortes. Esse aumento constante de casos ocorre devido a inúmeros fatores, sendo a mutação do vírus, problemas socioeconômicos, clima, viagens ao exterior (Furtado et. al., 2018).

As arboviroses são intermediárias de passagem por artrópodes e vem gerando preocupação para a saúde pública. Este infecta tanto humanos quanto animais, causando uma série de sintomas como febre que pode variar o grau de

periculosidade, hemorragia, síndrome neurológica, erupção cutânea e artralgia (RODRIGUES et. al., 2022). Além da aglomeração de pessoas no qual favorece a transmissão e a proliferação das arboviroses, visto que se trata de vírus. (Ossa et. al., 2019).

Outrossim, em relação aos sorotipos no Brasil, foram encontrados os quatro desses, porém o que tem mais capacidade de se multiplicar no organismo e provocar doença, é o DEN-3, e o que tem menos poder replicativo, é o DEN-1. Sua replicação ocorre no intestino médio, e depois de um tempo evolui para outros órgãos até chegar nas glândulas salivares. Assim, quando ocorre a picada deste no indivíduo, o vírus é lançado direto na corrente sanguínea, levando para órgãos específicos como o baço, fígado e os tecidos linfáticos até desencadear os primeiros sintomas. No mais, no ser humano ocorre a nível das células sanguíneas. Nesse processo sucede a produção de um substância que acomete as paredes dos vasos sanguíneos, causando perda do plasma. (Furtado et. al., 2019).

A falta de saneamento básico em determinadas regiões são fatores que atraem o mosquito transmissor do vírus da dengue. Como depósito de lixo a céu aberto, principalmente sólido, que conseguem portar água parada (RIBEIRO et. al., 2021).

A urbanização tem grande importância nesse contexto, já que o crescimento desordenado das cidades e de locais pobres com falta de higienização proporcionam o ambiente perfeito para a proliferação deste. Gerando poluição de gases na atmosfera, fazendo com que aumente a temperatura e os níveis dos oceanos, perda da diversidade biológica tanto terrestre quanto marítima (PINHEIRO et. al., 2018). Além disso, desregula os períodos de inverno e verão impactando não só o planeta, mas também a vida humana (MICELI et. al., 2020).

Do mesmo modo, essa versatilidade propicia a adaptação de alguns vetores patológicos. Ademais, a umidade do ar e a temperatura favorecem o ciclo reprodutivo e a permanência dos mosquitos no meio, principalmente os do

Aedes Aegypti. Em seguida, o clima tem relação direta com a idade do mosquito. A umidade, por exemplo, quando esta está alta, favorece aos mosquitos mais “novos”, porém pode ser danoso para os mais “velhos”. Já quando a temperatura está média e/ou mínima, os mosquitos mais “maduros” são favorecidos. Assim, por conta da alta poluição favorecendo o aumento da temperatura nas grandes cidades, os mosquitos têm uma melhor habitação e sobrevivência (ARAÚJO et. al., 2019).

CONCLUSÃO

De acordo com os dados obtidos, pode-se observar que os fatores climáticos têm relação direta com a dengue. Tanto na sua adaptação quanto na proliferação e no seu ciclo de vida por inteiro.

Foi evidenciado de modo geral, que os fatores meteorológicos, como a variação de temperatura, períodos chuvosos e a umidade relativa do ar, são pivôs que proporcionam assertivamente com a permanência e disseminação da dengue em diversos estados do território brasileiro, assim como a sua grande capacidade de adaptação em ambientes urbanizados.

É importante mencionar as evidências relacionadas com a permanência da arbovirose no país que, além dos fatores ambientais, o planejamento urbano mal elaborado contribuem ativamente com a subsistência da doença, ocasionado em uma problemática que está longe de ser solucionada. Dessa forma, é perceptível que quanto menor for o investimento em planejamentos urbanos adequados, a fim de manter as condições básicas em saneamento, maiores serão os números de casos de dengue, visto que, não se tem controle sob as mudanças climáticas em si.

Portanto, é imprescindível que novas medidas preventivas como o treinamento de equipes especializadas no combate ao vetor, e conscientização da população em relação a prevenção contra o mosquito a devem ser feitas ou melhoradas, e a aplicação de novas políticas públicas sejam aplicadas principalmente nas zonas onde precisa-se de mais atenção, além do tratamento adequado descarte de lixo a céu aberto.

Referências Bibliográficas

ARAÚJO, et., al. Influência de Variáveis Meteorológicas na Prevalência das Doenças Transmitidas pelo Mosquito *Aedes Aegypti*. Revista Brasileira de Meteorologia, [S.L.], v. 34, n. 3, p. 439-447, set. 2019. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/0102-7786343054>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbmet/a/ysPnBfM5cFp6hMNCCLVnyJf/?lang=pt#>. Acesso em: 15 set. 2022.

BARCELLOS, Christovam et al . Mudanças climáticas e ambientais e as doenças infecciosas: cenários e incertezas para o Brasil. Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília , v. 18, n. 3, p. 285- 304, set. 2009 . Disponível em <http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-49742009000300011&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em 10 out. 2022. <http://dx.doi.org/10.5123/S1679-49742009000300011>. Acesso em: 16 ago. 2022.

DRIGGS, Yusleimi Consuelo; AGUILAR PENAS, Leyra Maday; BATISTA PUPO, Frank Javier. Importância da prevenção da dengue. Rev cubana med , Ciudad de la Habana, v. 60, não. 3, e2029, set. 2021. Disponível em <http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75232021000300018&lng=es&nrm=iso>. acessado em 26 ago. 2022. Epub 15-set-2021.

FURTADO, et al. Dengue e seus avanços. Revista Brasileira de Análises Clínicas, [S.L.], v. 51, n. 3, p. 196-201, 08 ago. 2019. DOI <http://dx.doi.org/10.21877/2448-3877.201900723>. Disponível em: <http://www.rbac.org.br/wp-content/uploads/2019/12/RBAC-vol-51-3-2019-ref-723.pdf>. Acesso em: 09 out. 2022.

LEANDRO, Cícero dos Santos et al. Redução da incidência de dengue no Brasil em 2020: controle ou subnotificação de casos por covid-19?. Research, Society And Development, [S.L.], v. 9, n. 11, p. 1-15, 3 dez. 2020. DOI <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v9i11.10442>. Disponível em: <https://periodicos.ufms.br/index.php/sameamb/article/view/12185>. Acesso em: 31 ago. 2020.

MESQUITA, Tayane Cristiele Rodrigues et al. Mudanças Climáticas e seu Impacto na Incidência de Arboviroses: uma revisão sistemática de estudos recentes. Revista Brasileira de Geografia Física, [S.L.], v. 14, n. 6, p. 3361-3337, 31 dez. 2021. Revista Brasileira de Geografia Física. <http://dx.doi.org/10.26848/rbgf.v14.6.p3355-3371>. Disponível em: <https://periodicos.ufpe.br/revistas/rbgfe/article/viewFile/248975/39972>. Acesso em: 16 ago. 2022.

MICELI, Bruna et al. Mudanças climáticas e a divulgação científica: uma análise das revistas ciência hoje e superinteressante. Ensino, Saúde e Ambiente, Niterio-Rio de Janeiro, v. 13, ed. 1, p. 1-19, 25 maio 2020. DOI <https://doi.org/10.22409/resa2020.v13i1.a21562>. Disponível em: <https://periodicos.uff.br/ensinosaudeambiente/article/view/21562>. Acesso em: 15 set. 2022.

OssaD. P. S.; MeloH. P.; AroucaK. L. D.; BaldoinoF. R. R.; OliveiraE. M. de; SilvaV. P.; LopesP. F.; de AndradeA. R. O.; GarcêsT. C. de C. S. Arbovírus circulantes no Brasil: fatores associados com a disseminação e estratégias terapêuticas. Revista Eletrônica Acervo Saúde, n. 33, p. e1067, 23 out. 2019. DOI <https://doi.org/10.25248/reas.e1067.2019>. Disponível em <<https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/1067> >. Acesso em: 09 out. 2022.

PINHEIRO, José Q.; CAVALCANTI, Giselli R. C.; BARROS, Hellen C. L.. Mudanças climáticas globais: Viés de percepção, tempo e espaço. Estud. psicol. (Natal), Natal, v. 23, n. 3, p. 282-292, set. 2018. acessos em 10 out. 2022. DOI <http://dx.doi.org/10.22491/1678-4669.20180027>. Disponível em <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-294X2018000300008&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 01 set. 2022.

RIBEIRO, et., al. Condições Socioambientais relacionadas à Permanência da Dengue no Brasil-2020. Revista Saúde e Meio Ambiente, ano 2020, v. 11, ed. 2, p. 326-340, 14 dez. 2020. Disponível em:

<https://desafioonline.ufms.br/index.php/sameamb/article/view/12185>. Acesso em: 31 ago. 2022.

RIBEIRO, Mário Sérgio et al. Índices larvais de *Aedes aegypti* e incidência de dengue: um estudo ecológico no Estado do Rio de Janeiro, Brasil. *Cadernos de saúde pública*, v. 37, 2021. DOI <https://doi.org/10.1590/0102-311X00263320>.

Disponível em < <https://www.scielo.br/j/csp/a/7fkVGsRMmjKNxD5QCFQMqBk/?lang=pt#>. Acesso em: 01 set. 2022.

RODRIGUES, et., al. Soroprevalência de arbovírus em *Nasua nasua* (Mammalia, Carnivora, Procyonidae) de habitats sinantrópicos no Parque Nacional do Iguaçu, Mata Atlântica brasileira. *Ciência Rural*, v. 53, 2022. DOI

<https://doi.org/10.1590/0103-8478cr20210713>. Disponível em <

<https://www.scielo.br/j/cr/a/LyV9dF6xmcSGtgK9XPMwn8K/abstract/?lang=en>.

Acesso em: 20 set. 2022.

YOUNG, Paul R.. Arboviruses: a family on the move. *Advances In Experimental Medicine And Biology*, [S.L.], v. 1062, p. 1-10, 30 maio de 2018. Springer Singapore.

http://dx.doi.org/10.1007/978-981-10-8727-1_1. Disponível em:

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29845521/>. Acesso em: 25 ago. 2022.

¹ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6292-3239> Centro Universitário Unifacid
Wyden Teresina-PI e-mail: ryazevedo89@gmail.com

²ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6181-7482> Centro Universitário Unifacid
Wyden Teresina-PI e-mail: pallomasalvatori15@gmail.com

³ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8413-3868> Universidade Estadual do Ceará-
UECE e-mail: andrebiomed16@gmail.com Fortaleza-CE

⁴ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0257-7423> Centro Universitário Unifacid
Wyden e-mail: driellyaparecida12@hotmail.com Teresina-PI

⁵ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7033-1214> Unip-Universidade Paulista e-
mail: giovannabrandaomainieri@gmail.com

⁶ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6357-531X> Universidade Federal de Santa
Maria daniellealmeidapaes@gmail.com

⁷ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2604-8876> Universidade Estadual do Maranhão matheusgomes0408@alexandre

⁸ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8565-780X> Universidade Federal do Piauí-UFPI anafiorise@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil